

ДОВРУЛ ҲИКМА ВА МАОРИФ ТАРИХИ

Жўраев Ҳамза Атоевич

т.ф.ф.д. (PhD)

Чирчиқ давлат педагогика университети

АННОТАЦИЯ:

Мақолада Мовароуннахр ўлкасида мураккаб ижтимоий- сиёсий вазият ҳукм сурган даврда, Хоразм тупроғида ташкил топган илмий академия тарихи ҳақида кенгроқ маълумотлар берилгани, Шоҳ Маъмун фан ва маданиятга ҳомийлик бобида ўрта асрлардаги энг донгдор ҳукмдорлардан бири эканлиги, буни бугун бутун маърифатпарвар дунё тан олганлиги, орадан минг йил ўтиб тарихий адолат қарор топганлиги ва бу ҳол, шубҳасиз, ўзбек давлатчилиги, ўзбек фани ва маърифатини тиклаш ва ривожлантиришда катта аҳамият касб этганлиги далиллар асосида исботланган. Ўзбекистон Республикасида янги авлодни вояга етказиш, иқтидорли болалар ва истеъдодли ёшларга асосий эътиборни қаратганлиги, Республикада иқтидорли ёшларни аниқлаш ва ўқитиш услубияти, психологик-педагогик ва ташкилий шароитлари мавжуд бўлиб, бундай болалар ва ёшларга оид маълумотларнинг республика банки ва мониторинги шакилланиб, Махсус ўқув дастурлари ва прогрессив педагогик технологиялар ишлаб чиқиш учун энг яхши педагог ва олимлар жалб қилиниб, ўқув-тарбия жараёнида уларнинг фаол иштироки асослаб берилган.

Калит сўзлар: Хоразм, Маъмун, Абу Раҳхон Беруний, Абу Али ибн Сино, Абу Саҳл Масиҳий, Абу Наср ибн Ироқ, Абу Бақр Муҳаммад Хоразмий, Абу Саид Шошибий, Абулҳасан Хоразмий, мактаб-интернати, олимпиада, математика, иқтидор, жаҳон, олимпиадаси, билим, тафаккур, педагогик, технология, интерфаол.

АННОТАЦИЯ:

В то время, когда в Маварауннахре царила сложная социально - политическая ситуация, более подробная информация об истории созданной в Хорезмской научной академии, Что Шах Мамун был одним из самых мудрых правителей Средневековья в области науки и культуры, Сегодня это признает весь просвещенный мир, и спустя тысячу лет установилась историческая справедливость, несомненно, на основе доказательств что узбекская государственность имеет большое значение в восстановлении и развитии узбекской науки и образования. В Республике Узбекистан имеется методика выявления и обучения, психолого-педагогическая и организационная условия для одаренных детей и талантливой молодежи, для формируется

республиканский банк и мониторинг информации о таких детях и молодежи привлечения лучших педагогов и ученых для разработки учебных программ и прогрессивных педагогических технологий.

Ключевые слова: Хорезм, Мамун, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сино, Абу Сахл Масихи, Абу Наср ибн Ирак, Абу Бакр Мухаммад Хорезми, Абу Саид Шошиби, Абулхасан Хорезми, школа-интернат, олимпиада, математика, талант, мир, олимпиада, знания, мышление, педагогика, технология, интерактивность

Ўзбекистон Республикасида 1997 йилдан бошлаб илмий салоҳиятини юксалтириш, унинг жаҳон илмий ҳамжамиятидаги ўрнини мустаҳкамлаш, минтақаларда фанни янада ривожлантириш ҳамда истеъдодли ва фидойи олимларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, юқори интеллектуал муҳит яратишдаги миллий анъаналарни ривожлантириш, қадимда фан, маърифат ва маданият олимнинг маркази ҳисобланган, одамзод тарихидаги илк академиялардан бўлмиш Хоразм Маъмун академиясини қайтадан ташкил этишга киришилди[1].

Маъмун академияси чуқур тарихий илдизлар ва сержило ўтмишга эга Хоразмда - жаҳон тамаддунинг илк бешикларидан бири саналган. Шунинг учун Хоразм воҳаси ва унинг пойтахти Хива кўҳна маданият, илм ва маърифат, нодир санъат ғоят ривож топган маскандир. Хоразм Ўзбекистон тарихида Бухоро Самарқанд билан биргаликда такрорланмас тақдир соҳиби ҳисобланади. Ўрта асрларнинг ҳалокатли йилларида жуғрофий жиҳатдан четда жойлашгани туфайли Қорахонийлар давлати таркибига ҳам Ғазнавийлар давлати таркибига ҳам кирмай, ихтиёри ўзида бўлган. Хоразм иқтисодий ва маънавий тараққиёт учун жуда қулай шароитларга эга эди. X асрнинг иккинчи ярмида Шимолий Хоразм ва унинг пойтахти Урганч (Гурганж) тараққий этди. 996 йилда Шимолий Хоразм подшоси Маъмун ибн Мухаммад бу кичик аммо бой ва маданий мамлакатни бир давлатга бирлаштирди, у Хоразмшоҳ унвонини олди ва Урганчни мамлакатнинг пойтахти қилди.

Маъмун ибн Мухаммад ва унинг ўғли Али ибн Маъмун вафотидан кейин унинг укаси Абул Аббос Маъмун ибн Маъмун (999-1017 йиллар) Хоразм тахтига ўтирди. У ўз мамлакатини кучли ва мустақил давлатга айлантириш учун ҳаракат қилган ақлли, маданиятли киши эди. Айнан унинг даврида Хоразмда илм-фан ва маданият юксак поғоналарга кўтарилди, унинг саройи бугун Маъмун академияси деб аталган. Мажлиси Уламо очилиб, унда Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Абу Сахл Масихий, Абу Наср ибн Ирок, Абу Бакр Мухаммад Хоразимий, Абу Саид Шошибий, Абулхасан Хоразмий каби йирик олимлар фаолият кўрсатдилар.

Гурганжда ташкил этилган бу академия “Дорул Ҳикма ва маориф” номи билан юритилиб, у Юнонистон пойтахти Афинада Платон академияси, Бағдоддаги “Байтул ҳикма” (Донишмадлар уйи) каби илмий марказлар қаторида Машрику Мағрибда машхур эди.

Маъмуншоҳ академияси қошида бой кутубхона, ўқув хоналари, расадхона ҳам бўлиб, уларда қизгин баҳс-мунозаралар олиб бориларди, юнон, эрон ва ҳинд тилларидан илмий рисоалар араб тилига ўтирилди. Академиядаги бу “Дор-ул илм”-да алоҳида “Дор-ул хат” номи билан бўлим очилиб, таржима қилинган китоблар хаттотлар томонидан оққа кўчирилган. Шоҳ Маъмун фан ва маданиятга ҳомийлик бобида ўрта асрлардаги энг донгдор ҳукмдорлардан бири саналар экан, буни бугун бутун маърифатпарвар дунё тан олади. Орадан минг йил ўтиб тарихий адолат қарор топди ва бу ҳол, шубҳасиз, ўзбек давлатчилиги, ўзбек фани ва маърифатини тиклаш ва ривожлантиришда катта аҳамият касб этади[2].

Ўзбекистон Республикасида янги авлодни вояга етказиш, иқтидорли болалар ва истеъдодли ёшларга асосий эътиборни қаратди. Республикада иқтидорли ёшларни аниқлаш ва ўқитиш услубияти, психологик-педагогик ва ташкилий шароитлари яратилди, бундай болалар ва ёшларга оид маълумотларнинг республика банки ва мониторинги шаклланди. Махсус ўқув дастурлари ва прогрессив педагогик технологиялар ишлаб чиқиш учун энг яхши педагог ва олимлар жалб қилинади, ўқув-тарбия жараёнида уларнинг фаол иштироки таъминланади. Фан ва техникани, сиёсат ва иқтисодиётни, маданият ва санъатни ўргатиш марказлари қабилидаги ҳамда миллий таълим муассасалари ташкил этилади.

Иқтидорли болалар ва истеъдодли ёшларни чет элларда умумий ва касбий жиҳатдан тайёргарликдан ўтказишга қаратилган собит қадам фаолият амалга оширилди. Академик лицейларнинг ўқувчиларига, биринчи навбатда иқтидорли, юксак истеъдод соҳибларига билимнинг тегишли соҳалари ва фаннинг аниқ йўналишлари бўйича ўз табиий қобилиятларини намоён этиш ва ривожлантириш, ўзларидаги ноёб истеъдодни рўёбга чиқариш учун кенг имкониятлар яратилади[3].

Хулоса қилиб айтганда, Оддий умумтаълим мактабларида ўқитувчиларга қандай ҳақ тўланса, лицейда ҳам шундай ҳақ тўланган. Бу эса ўз навбатида тажрибали ўқитувчиларни танлаб олишга, олий ўқув юрти мутахассисларини лицейдаги машғулотларига жалб этишда қийинчилик туғдира эди. Биз ўтмишни эмас, келажакни ўзгартиришимиз мумкин. Келажак бугунги амалларимизга боғлиқ. Лекин илғор тажрибалардан фойдаланиш сифатли таълим омили ҳисобланади.

REFERENCES

- 1..Бухоронома 2006 йил 27 сентябр
2. Бухоро ҳақиқати 1997 йил 15 ноябр №92
3. Каримов И.А. Баркамол авлод-Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори
Т.:1997 й.55 бет.